

LINGVISTIK TERMINLARNING KO‘PMA’NOLILIK KO‘RINISHLARINING YUZAGA KELISHI SIFATIDA NAZARIYA BILAN TERMINOLOGIK ALOQALARI

Xudoyberganova Gulasal Faxriddin qizi
Urganch davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada leksikologik terminlarning paydo bo‘lishi, terminlar ko‘pma’noliligi ko‘rinishlarining yuzaga kelishi sifatida nazariya va termin aloqalari, terminologiyani bir qancha guruhlariga ajratish mumkinligi hamda terminologiyadagi muammolar haqida ilmiy ishlar olib borgan olimlarning fikrlari va tahlillari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: termin, umumlingvistika, ko‘pma’nolilik, aloqalar terminologiyasi, bir ma’noli terminlar, semantik aloqa, tasnifiy grammatika, nazariy lingvistika.

Abstract: This article talks about the emergence of lexicological terms, the theory and term relationships, the possibility of dividing terminology into several groups, as well as the opinions and analyzes of scientists who have conducted scientific work on the problems of terminology.

Keywords: term, general linguistics, ambiguity, terminology of communication, unambiguous terms, semantic communication, classification grammar, theoretical linguistics.

Аннотация: В данной статье говорится о возникновении лексикологических терминов, теории и терминоподобиях, возможности разделения терминологии на несколько групп, а также мнениях и анализах ученых, проводивших научную работу по проблемам терминологии.

Ключевые слова: термин, общее языкознание, неоднозначность, терминология общения, однозначные термины, семантическая связь, классификационная грамматика, теоретическая лингвистика.

Kirish. Ko‘pchilik tilshunoslar ta’kidlab o‘tganidek, terminlarni talqin qilishning variantdorligi muammolari terminlar aloqalari muammolari nazariyasi bilan zich tarzda bir-biriga yaqinlashadi. Ko‘pchilik tilshunoslar nazariya bilan terminlarning aloqalarini isbotlab ko‘rsatishmoqda. Masalan, tilshunos V.V.Nalimov shunday yozadi: “Fanning terminlari uning nazariy konsepsiyalari bilan chambarchas bog‘liqdir. Bizningcha, bir qarashda ko‘pchilik terminlar ayrim narsalar yoki hodisalarning oddiy nomlari hisoblanadi, aytaylik, kombinatsion tarqatish, sochish yoki boshqacha raman-samara (haqiqatdan ham ayrim kuzatilayotgan hodisalarning oddiy nomlari). Biroq haqiqatdan ham mazkur terminlarning ma’nosi u ifodalaydiganoddiy ko‘rsatkichlar yoki qaysidir bir semantik ta’riflar bilan tushunarli bo‘lib turmaydi, balki mazkur hodisa nazariyasini tushunish orqali bu holat ro‘y beradi” (1).

Yuqoridagi barcha fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda, biz termini izohlash orqali terminning nazariya bilan munosabatini nisbatan barqaror hisoblanishini taklif qilamiz. Terminlarni aniqlash bizni terminning ortida turadigan nazariyaga yuzlanishga undaydi. Faqatgina nazariya orqali aniq ma’lum bo‘ladiki, nima uchun u yoki bu olim shunday xulosaga keladi, masalan: terminning boshqa ta’rifiga emas, aynan shunday.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Nazariya bilan terminning aloqasini ko'rsatish uchun uni ifodalaydigan nafaqat bir hodisadan turli terminlarga qarab borishini mumkin deb hisoblaymiz, balki bir termindan turli hodisalarga qarab yuzlanishi to'g'ri yo'ldir.

Misol uchun o'rganish jarayonida tahlil qilingan "semantika" termini bizni shubga undaydiki, unda ko'p ta'riflar, izohlar bor hamda u bizni turli nazariyalarga qarata oldi. Xronologiyani saqlash uchun tilshunos J.Maruzoning terminlar lug'atida keltirilgan ta'rif bilan boshlaymiz: "Element ma'nosini ifodalash uchun qo'llanadigan termin shunga o'xshash morfema sifatida o'zi bilan shakl hosil qiluvchi elementni tashkil qiladi, fonema esa, fonetik birliklarni tashkil qiladi, masalan: le chien aboyer sifatidagi mulohazalarda it (kuchuk) tushunchasi hamda vovullash tushunchasi semantemalar hisoblanadi, "bermoq" donner, "arg'umon etish" donation, "olish" donataire – shunday so'zlar qatorlarida sovg'a berish, arg'umon etish tushunchalarini tashkil etadi" (2).

Shunday qilib, tilshunos J.Maruzo so'zning asosiy ashyoviy qismiga egalik qiladigan mazmuni semantema deb nomlaydi. Tilshunos J.Maruzo semantema terminiga yevropalik tilshunos J.Vandries (ayrim o'zgarishlar bilan) ning tadqiqoti bo'yicha ta'rif beradi, chunki u o'zining "Til" nomli kitobida – tadqiqotida mazkur tushunchani oxirgi marta kiritgan (3). J.Vandries o'zining so'z hamda morfemalarga bag'ishlangan tadqiqotining birinchi bobida shuni ta'kidlaydiki, so'zni butunligicha ta'riflash va aniqlash murakkab ekanligini alohida e'tirof etadi. Morfologik usullarning turli xilligi shunga olib keladiki, unda tildan qat'iy nazar so'z turli obrazlarda aniqlanadi. Aynan fransuz tilida so'z o'zining juda murakkabligi bilan aniqlanishi to'g'risida qayd etiladi. Fransuz tilida so'zning o'ziga xosliklari munosabati bilan mazkur muallif morfemaga qarama-qarshi qo'yiladigan semantema terminining kiritilishni taklif qiladi.

Muallifi tilshunos J.Dyubua hisoblangan tilshunoslik terminologiyasining zamonaviy lug'atida bizni qiziqtirayotgan terminlar bo'yicha ikkita izoh, sharh keltiriladi:

1.Fransuz olimi Sh.Ballining e'tirof etishicha, semantema "grammatik belgilar" ga qarama-qarshi qo'yilgan "toza leksik" tushuncha (bu degani, substansiya, sifat yoki holat) ifodalaydigan belgini tashkil qiladi. Semantema turli xil grammatik shakllarda: so'zning o'zagi: oddiy so'z: loup; murakkab so'z: rouge loup – garon, faim de loup, rouge – fonce (leksema).

2.Tilshunos D.Potyening bergan ta'rifi bo'yicha semantema semema elementlarini tashkil qiladigan elementlardan birini tashkil etadi. Semalarning ichida 3 ta farqli guruh semalarini alohida ajratish mumkin: jins semalari : (semes occesionnels) virtuemalar hamda sememalarning spetsifik semalar majmui semantikani tashkil qiladi. Demak, yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ayrim klassemalar, mashhur vaziyatlarda ayrim virtuemalar sememalarga "chaisi" qo'shib yoziladi, uning semantikasi charchagan paradigmalarning boshqa so'zlaridan mazkur birliklar bilan farqlanadigan spetsifik xususiyatlatdandir. (J.Puboiseta, 1973:927).

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur terminning turlicha talqinlari shu orqali tushuntiriladiki, ushbu muallif lug'atda ko'rsatganidek, mazkur termin turli termin nazariyalarning elementlari bo'lib keladi. Tilshunos Sh.Balli so'zning tabiatiga ko'ra, o'zining nazariy qarashlari munosabati nuqtai nazaridan

“Semanteme” terminini ishlatadi (4). Tilshunos Sh.Ballining e’tirof qilishicha, so‘z tushunchasi birinch qarashning o‘zidayoq yetarli darajada aniq tushuniladi, biroq mazkur ishda u tilshunoslikda nisbatan ikki ma’noli tushunchalar hisoblanadi. Muallifning fikricha, bu holatning sabablari quyidagilar hisoblanadi:

1. So‘z yoki leksik nuqtai-nazardan yoki grammatik nuqtai-nazardan aniqlaniladi. Leksik nuqtai nazardan so‘z tushuncha ifodalaydigan belgi sifatida konkretlashtiriladi hamda so‘zlashuv nutqi orqali xabar beriladi: coup, chaise, marcher, rouge, etc. Grammatik nuqtai nazardan so‘z nutq birligi sifatida aniqlanadi, unda shakl tahlilga muhtoj emas (masalan, marche! – buyruq shakli) yoki boshqa elementlardan tashkil topgan birlik sifatida, bu holda so‘z nutqda mustaqil uchramaydi (masalan, marchons – buyruq shakli, noir – arte – sifat va boshqalar).

2. Bu so‘z o‘z navbatida, aralash metod tahlilining chalkashliklarini yanada murakkablashtiradi. Masalan: so‘z ma’nosidan emas, balki fonetik shaklidan kelib chiqqan holda ajratiladi, unda ifodalaydigan bilan bir qatorda ajratib turadigan nomuvofiqliklarning to‘liq imkoniyatlari inobatga olinmaydi. Keyin eshitiladigan hamda ko‘riladigan (yozuvda) ijobiy belgilar nazarda tutiladi, moddiy timsollarga egalik qilmaydigan boshqa belgilar? Ammo shunday bo‘lsa ham real, aniq bo‘lishi mumkin, xuddi birinchidagiday, inobatga olinmaydi. Masalan, loup so‘zi nisbatan oddiy element sifatida natija bermaydi, ammo marche! birligi bilan ish butunlay boshqacha, ba’zan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, unda “marcher” (yurmoq) tushunchasidan tashqari, nu so‘z olmosh, ikkinchi shaxs, birlik son, shu bilan birga, buyruq shakli tushunchasini ifodalaydi.

3. Turli xil usullar orqali yuzaga kelgan barcha xatoliklar ustiga qo‘shiladi, orfografiyada so‘zlar bir-biridan farqlanadi, masalan: “marcher” termini bir so‘z sifatidan keltirilsa, bir paytning o‘zida “tu marcher” ikki so‘z sifatida keltiriladi.

Tahlil va natijalar

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda so‘z deb nomlanadigan tushuncha qaysidir bir Grammatik qismisiz (loup) toza (yangi) leksik belgini ifodalaydi yoki nuqtda faoliyat yuritib, ishlab turishga qadar tanazzulga uchramaydigan belgilar majmuini ifodalaydi, chunki ular grammatik bog‘lamalar va aktualizatorlar bilan qurollangan. Mazkur fikrlarni isbotlash-dalillash uchun muallif lotin tilidagi “Lupus” hamda fransuz tilidagi (loup) so‘zlarini o‘zaro qiyoslaydi va belgilaydiki, fransuz tilidagi (loup) so‘ziga lotin tilidagi “Lupus” so‘zi mos kelmaydi, uning o‘zagi faqatgina “lup”, shuning uchun ham ular gapda mustaqil harakatlana olmaydi. Bu bo‘yicha barcha mulohazalardan kelib chiqqan holda tilshunos Sh.Balli shunday xulosaga keladi va u noma’lum so‘z tushunchasidan xolis bo‘lishi kerak. “So‘z” tushunchasi o‘rniga tilshunos Sh.Balli yana ikkita yangi tushuncha kiritadi: bular, “semantika” hamda “sintaktik molekula”: “... biz bu o‘rinda uning shaklidan qat’iy nazar (o‘zagida: “lup-”, “march-”, oddiy so‘z: Loup “Bo‘ri”, rouge “qizil”, suffiksial so‘z: loure-tean “bo‘richa”, “rougeatre qizilroq, qizg‘ish”, murakkab so‘z loup –cerviar “silovsin”, faim de loup “bo‘riday och”, rouge-fonce “qora-qizil” va boshqalar), toza, leksik oddiy yoki murakkab tushuncha ifodalaydigan semantik belgi deb nomlaymiz, sintaktik molekula termini deb biz – yetarli hamda zaruriy tarzda gapda harakatlanib, biladigan aktualizatorlar va bog‘lamalar, bir yoki bir necha grammatik belgilar

hamda semantemalardan tashkil topgan barcha dolzarblashtirilgan kompleksni nomlaymiz” (4). Masalan: ce loup- sintaktik malekula, “Loup”- bu semantema, “Ce” – bu aktualizator. Mazkur muallifning ta’kidlashicha, so‘zning mustaqilligi haqidagi masala semantema haqidagi masalaga olib keladi, chunki ular barcha qo‘shimchalardan ozod qilinishiga qaramasdan, u alohidalikka egalik qilmaydi, ular turli yuklamala, predloglar, yordamchi fe’llar hamda olmoshlar bilan almashtiriladi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, tilshunos Sh.Balli (fransuz tilidagi) « noaniq va noma’lum so‘z tushunchasini inkor qiladi hamda uning o‘rniga ikkita tushuncha « semantema » va « sintaktik malekula » terminlarini kiritadi, chunki ularning ostida faqatgina so‘zlar keltirilmaydi. Demak, « semantema » termini asoslar, oddiy so‘zlar, suffiksial so‘zlar hamda murakkab so‘zlarni birlashtiradi. Semantik malekulaesa o‘zi bilan yuqorida qayd etilgan barcha birliklar hamda ularning gapda dolzarblashtirilgan (aktuallashtirilgan) ko‘rinishlarini tashkil etadi, buning ustiga yordamchi so‘zlar, shu bilan birga, qo‘shimchalar ham aktualizator bo‘lishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. В.В.Налимов, К вопросу о логико-лингвистическом анализе языка науки // Проблемы структурной лингвистики.1974: 132
2. Ж.Марузо, Lexique de la terminologie linguistique: français, allemand, anglais, italien. 1960: 261
3. Ж.Вандриес, Язык: Лингвистическое введение в историю 1937: 76-90
4. Ш.Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка. 1955: 317
5. Н.А.Слюсарьева “Tilning metatil funksiyasi hamda lingvistik terminologiyasi” tadqiqot ishi,1975